

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION IN THE DOMESTIC CRIMINAL PROCESS

МУСТАФАЕВА ЭМИНЕ КУРТСЕИТОВНА,
Крымский филиал ФГБОУ ВО «РГУП».

MUSTAFAYEVA EMINE KURTSEITOVNA,
The Crimean branch of FSBEI HE "RSUJ".

В статье исследуются историческое развитие и правовые основы первоначального этапа расследования уголовных дел в контексте отечественного уголовного процесса. Анализируется эволюция норм и практик, оцениваются изменения в законодательстве и влияние на эффективность и справедливость уголовного судопроизводства. Освещаются ключевые изменения и развитие процессуальных норм, касающихся начальной стадии уголовного расследования в российской правовой системе, а также дается оценка изменениям, внесенным в УПК РФ.

The article examines the historical development and legal foundations of the initial stage of the investigation of criminal cases in the context of the domestic criminal process. The evolution of norms and practices is analyzed, changes in legislation and the impact on the effectiveness and fairness of criminal proceedings are evaluated. The key changes and development of procedural norms concerning the initial stage of criminal investigation in the Russian legal system are highlighted, as well as an assessment of the changes made to the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.

Ключевые слова: *уголовный процесс, расследование, уголовное дело, преступление, отечественное уголовное судопроизводство.*

Key words: *criminal process, investigation, criminal case, crime, domestic criminal proceedings.*

В первую очередь, стоит отметить, что первоначальный этап расследования в отечественном уголовном процессе является ключевым этапом, на котором собираются первоначальные доказательства и устанавливаются обстоятельства уголовного преступления.

Многие современные теоретики права и правоведы высказывают позицию об отмене первой самостоятельной стадии уголовного процесса, в которой устанавливаются основания для возбуждения уголовного дела, приводя различные аргументы. Однако законодательством по-прежнему сохраняется установленный порядок возбуждения уголовного дела.

Первоначальный этап расследования в отечественном уголовном процессе имел свои особенности, которые можно проанализировать из историко-правовой перспективы. Важно учитывать, что процедуры и правила уголовного процесса могли существенно различаться на разных этапах и в разные периоды истории, так как уголовное законодательство и процессуальные нормы были подвержены изменениям в течение времени.

В XIX веке уголовное производство осуществлялось в соответствии с «Уставом уголовного судопроизводства» (1864 г.), согласно которому первым этапом было не возбужде-

ние дела вследствие обнаружения признаков преступления, а стадия, по окончании которой дело направлялось прокурору или прекращалось по указанным в законе основаниям. На этом этапе уполномоченные лица собирали факты, значимые для принятия справедливого судебного решения и принимали меры, обеспечивающие обязательное привлечение виновного к суду.

В царской России начало изобличения подозреваемого в совершении противоправного деяния, запрещенного уголовным законом, не имело формального характера. Но сейчас именно на его принципах строится начальная самостоятельная стадия уголовного процесса, в ходе которой устанавливаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

Тогда о начале изобличения подозреваемого свидетельствовало составление процессуального документа, информирующего судебную власть о совершении антиобщественного правонарушения. При этом указывался субъект, которого подозревали в совершении криминального происшествия, и выдвигалось требование расследовать дело, в котором обнаружены признаки преступления [3, с. 211].

У порядка начала изобличения виновного в преступлении был специфический характер. К примеру, предварительное следствие могло начаться не сразу. Данное обстоятельство было обусловлено тем, что иницированием изобличения преступника в совершении им противоправного деяния занималось одно должностное лицо, а предварительным расследованием – другое.

Инициировать изобличение преступника могли пострадавший, полиция, государственный служащий, орган правосудия, орган высшего государственного надзора, компетенции которых четко отграничены и определены не были. Но были исключения – дела, возбуждавшиеся частными лицами, оскорбленными или пострадавшими от противоправных действий, и дела, которые возбуждались только по заявлению пострадавшего и могли быть прекращены за примирением сторон [12, с. 120].

В любом случае изобличение преступника начиналось с заявления о противоправном деянии, при наличии которого предварительное расследование начиналось не всегда. Полицейские и административная власть обязаны были проверять каждое сообщение о нарушении уголовного закона, а затем в силу 253 статьи Устава уголовного судопроизводства решить, содержит ли деяние признаки преступления. И в случае начала полицией изобличения преступника лицо, уполномоченное осуществлять предварительное расследование, не каждый раз осуществляло соответствующие действия.

Если же изобличение преступника инициировал прокурор, лицо, уполномоченное осуществлять предварительное расследование, обязано было это делать [11, с. 175]. Представитель же высшего надзорного органа государства согласно статье 278 Устава уголовного судопроизводства был вправе указывать, как должен действовать судебный следователь и лично присутствовать при его работе.

Лицо, уполномоченное осуществлять предварительное расследование, в силу статьи 313 Устава уголовного судопроизводства инициировало изобличение преступника только, если лично видело, как совершался противоправный проступок. Предпринять самостоятельно изобличение преступника этот государственный служащий не мог, даже если нарушитель закона лично являлся с повинной, особенно когда сомневался в правдоподобности такого обращения. Если следователь, проводя предварительное следствие, обнаруживал признаки какого-либо иного противоправного деяния, он мог приступить к его расследованию только с разрешения прокурора. Инициировать изобличение преступника мог и мировой судья.

Вместе с тем, в рассматриваемый период не было нормативно-правового акта, который бы жестко регламентировал порядок деятельности уполномоченных структур в случае получения ими сведений о нарушении уголовного закона. Соответственно, они имели достаточно широкие полномочия при принятии решения о начале предварительного расследования.

В ноябре 1917 года, 24 числа, Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет, ставший основополагающим документом обновленной отрасли права, изучающей деятельность полномочных органов по возбуждению, расследованию, разрешению уголовных дел. Он полностью изменил систему судопроизводства царской России, способствовал началу формирования новых органов юстиции, определил начальные основы порядка инициирования изобличения преступника. В его статьях 3 и 8 указывалось, какие органы должны начинать уголовный процесс и вести соответствующее расследование.

Постановление НКЮ и НКВД от 13 октября 1918 года, утверждавшее инструкцию «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции», наделило органы милиции процессуальными полномочиями по принятию и проверке сообщений о преступлениях, возбуждению уголовных дел и их расследованию. Милиция имела право «составлять акты и протоколы о нарушениях порядка, преступлениях, проступках и происшествиях, как обнаруженных самой милицией, так и сделавшихся ей известными по заявлениям учреждений и лиц» [7, с. 25]. По распоряжению членов следственных комиссий или народных судей сотрудникам полиции предоставлялось право задерживать подозреваемых, производить обыски, выемки и проверки. Если организатором одного из указанных действий был сам полицейский, он был обязан немедленно сообщить об этом в следственную комиссию или ближайший народный суд.

Этот период развития института возбуждения уголовного дела приходится на гражданскую войну и Великую Октябрьскую социалистическую революцию. В таких условиях право возбуждать и расследовать уголовные дела было также передано чрезвычайным органам, созданным для борьбы с контрреволюцией. К ним относились ВЧК и ее особые отделы. Кроме этого, возбуждать уголовные дела имели право и некоторые исполнительно-распорядительные органы: представители инспекции труда, Народный комиссариат продовольствия, Народный комиссар юстиции, губернские исполнительные комитеты и т. п. Им было предоставлено право отстранять от работы, арестовывать и привлекать к ответственности лиц, которые дезорганизовывали их деятельность.

Обозначенный этап формирования советского права характеризуется активным участием революционно настроенных масс на местах. Местные органы власти и работники юстиции приняли нормативные акты и инструкции, которые они регулировали, включая их деятельность по приему сообщений о преступлениях и возбуждению уголовного дела.

Так, Собрание ответственных деятелей юстиции Юрьевоцкого уезда Иваново-Вознесенской губернии 10 мая 1918 года постановило, что оперуполномоченные уголовного розыска имели право самостоятельно производить только оперативно-розыскные действия, без возбуждения уголовного дела, «уголовно-следственные комиссии в деле возбуждения судебного преследования имеют право и обязанность широкой инициативы» [4, с. 120].

Инструкция следственной комиссии, принятая Комиссариатом юстиции в Казанской губернии говорит о том, что «следственная комиссия возбуждает следствие в полном составе. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, каждый член имеет такое право. Причем о каждом предпринятом единолично действии доводит до следственной комиссии в течение 24 часов» [7, с. 23].

В рассматриваемый период работники юстиции на местах занимались разрешением конкретных процессуальных вопросов, по которым на тот момент отсутствовали общие юридические правила применения [5, с. 28]. Например, не было установлено каким образом следует оформлять акты о возбуждении или отказе в уголовном деле. Большинство местных судебно-следственных органов изначально принимали данные акты в форме постановлений. Также не было установлено как принимать устные заявления о преступлениях, однако в то время сотрудники рабоче-крестьянской милиции уже фиксировали их в протоколах.

Такая правотворческая деятельность помогла определить пути дальнейшего развития рассматриваемого института.

Новый виток развития уголовно-процессуального законодательства Советской России начался с принятием УПК РСФСР 1922 г. и УПК РСФСР 1923 г. В данных нормативных правовых актах процессуальная форма рассматриваемой стадии уголовного процесса определяется иначе, чем в действующем законодательстве. Таким образом, возбуждение законодателем предварительного расследования не было связано с принятием самостоятельного решения о возбуждении уголовного дела. При наличии в заявлении, сообщении о преступлении поводов к возбуждению уголовного дела и указании на состав конкретного преступного деяния, ст. 101 УПК РСФСР 1922 года обязывала: органы дознания приступать к производству дознания; прокурора – направлять дело для производства дознания или предварительного следствия, в необходимых случаях – непосредственно в суд; следователя – приступать к производству предварительного следствия, о чем в течение суток сообщить прокурору; суд – направлять дело для производства предварительного расследования, или начать рассмотрение дела по существу.

В 1960 году Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР подвергся множественным редакциям и пополнениям. Ключевым моментом для механизма инициирования уголовных процессов стало принятие записной формы предварительной обработки данных, чье окончательное оформление закрепилось в 1985 году посредством указа Президиума Верховного Совета РСФСР, озаглавленного «О привнесении модификаций и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы РСФСР» [2]. Существенную функцию в установлении процедур на этапе начала уголовного процесса играли нормативно-правовые документы министерств. Например, Стандартное указание по процедуре приема, учета, регистрации и обработки в департаментах и институтах внутренних дел заявлений, извещений и иных сведений о правонарушениях, утвержденное приказом МВД СССР № 415 от 11 ноября 1990 года, устанавливало порядок действий должностных лиц при приеме известий о преступлениях [1, с. 12].

В контексте юридической реформы 1990-х приняли Уголовно-процессуальный кодекс РФ [9], который начал действовать с 1 июля 2002 года, представляя собой ряд кардинально новых положений для начала уголовного процесса [8, с. 37]. В частности, были изменены процедуры и правила проведения предварительного следствия, определены новые полномочия правоохранительных органов, уточнены требования к доказательствам, установлены сроки принятия процессуальных решений и т.д. Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе были закреплены гарантии защиты прав и свобод обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и других участников уголовного судопроизводства. В связи с этим, принятие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации существенно изменило первоначальный этап расследования преступлений, установив новые процедурные правила и гарантии для участников уголовного процесса.

Таким образом, историко-правовой анализ первоначального этапа расследования в отечественном уголовном процессе позволяет понять, какие изменения происходили в этой сфере со временем, как формировались основные принципы и процедуры, и какие факторы оказывали влияние на развитие уголовного процесса в России.

С учетом различных изменений в УПК РФ порядок возбуждения уголовных дел претерпел существенные преобразования, что вызвало активную дискуссию. Это подчеркивает необходимость тщательного изучения данной области и разработки предложений по улучшению правоприменительной практики. Генеральный прокурор России Юрий Чайка указывал на продолжающуюся практику скрытия преступлений правоохранительными органами, при этом только в 2014 году было обнаружено 4,4 миллиона правонарушений на этапе предварительного разбирательства [6], среди которых большая часть приходится на ошибки при приеме и обработке сообщений о преступлениях.

Усложняет ситуацию и то, что действия органов внутренних дел РФ часто основаны на изменчивых ведомственных нормативах, что привело к изменению двух приказов МВД России за последние четыре года, касающихся процедур приема и обработки сообщений о правонарушениях [10]. Непоследовательность этих внутренних указаний и их несоответствие законодательным требованиям требуют дальнейшей правовой работы для определения путей развития уголовно-процессуального законодательства, учитывая анализ практики его использования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барабаш А.С. Возбуждение уголовного дела. Красноярск, 2015. 259 с.
2. Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1985. № 5. Ст. 163. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?list_itself=&bpas=cd00000&a3=102000503&a3type=1&page=first.
3. Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 2012. 447 с.
4. Власова Н.А. Теоретические и правовые основы стадии возбуждения уголовного дела. М., 2015. 125 с.
5. Гирько С.И., Овсянников И.В., Скударева Н.И. Возбуждение уголовного дела: современное состояние и перспективы. М., 2015. 94 с.
6. Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Чайки Российской газете 12 января 2015 года. URL: <http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-546315>.
7. Перякина М.П., Непранов Р.Г., Короленко И.И. К вопросу об истории становления института возбуждения уголовного дела в России // Историко-теоретическое и сравнительное правоведение. 2016. № 6 (79). С. 23-28.
8. Сборник нормативных актов по деятельности органов дознания и предварительного следствия / сост. В.К. Бобров, П.В. Смирнов. М., 2012. 154 с.
9. Три задачи для прокурора // Российская газета. 2015. 5 марта.
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 20.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.
11. Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. М., 1957. 650 с.
12. Чистяков О.И. Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. Т. 8. Судебная реформа. М., 2008. 495 с.

© Мустафаева Э.К., 2024.